

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЮМОРИСТИКИ

Турсунова Мухлиса Ширинбой кизи

Узбекский государственный университет мировых языков, факультет русской филологии, кафедра русской литературы и методики обучения.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12259675>

Юмор (англ. humour – причуда, настроение, нрав, комизм, юмор), вид комического, добродушный смех с серьезной подоплекой. Слово «юмор» восходит к латинскому humor – жидкость: считалось, что четыре телесных жидкости определяют четыре темперамента, или характера. Юмор чаще всего принимает форму забавного и добродушного смеха. Автор, смеясь над кем-то, может посмеяться и над собой.

Юмор как форма комического появился уже в период Античности, во времена Древней Греции, когда развился драматический жанр комедии. Родоначальник древнегреческой комедии – Аристофан, создавший «Лисистрату» и «Мир». Далее юмор развивался в древнеримском театре, где сохранялись древнегреческие сюжеты и персонажи. Истоки юмора возводят к архаическому обрядово-игровому и праздничному смеху, но в отличие от других видов смехового и комического, теоретически осмыслявшихся уже в античности, он был осознан как нечто качественно новое лишь эстетикой 18 века. В Средневековье юмор стал неотъемлемой частью карнавальной культуры и литературы. И позднее, в эпоху Возрождения, упрочил свои позиции. Одним из первых это слово использовал в литературе Б. Джонсон, создавший в конце 16 века комедии «Всяк со своей причудой» и «Всяк вне своих причуд» (буквально «в своем юморе» и «вне своего юмора»), – но еще в сатирическом, не закрепившемся значении ущербной односторонности характера (глухота, алчность и т. д.). Впоследствии С.Т. Колридж в статье «О различии остроумного, смешного, эксцентричного и юмористического» (1808 – 1811) цитировал стихи Б. Джонсона о жидкостях: крови, флегме, желчи светлой и темной, которые «характером и нравом управляют», и определял юмор в новом смысле: это «необычная связь мыслей или образов, производящая эффект неожиданного и тем доставляющая удовольствие.

В русской литературе вершина юмора – раннее творчество Н. В. Гоголя в 1830-е годы. Его «гумор» был восторженно оценен В. Г. Белинским, истолковавшим, однако, «гумор» в отличие от «юмора» как гневный смех в духе Дж. Свифта и Дж. Байрона. У Гоголя юмор имеет менее личностную окраску, чем западноевропейский, его оригиналы, чудаки не столь

выделены из массы, как Дон Кихот, мистер Шенди или мистер Пиквик, чудачества которых соответствует исходному значению слова «юмор» Автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» близок к народной смеховой культуре, в позднейших произведениях он более сатиричен, но всегда сохраняет и юмор, и самоценный смех древнего происхождения, которые в «Мертвых душах» иногда трудноразличимы (например, образы Петрушки и Селифана). Постепенно высокая сторона юмора в литературе ослабевала и утрачивалась. С 1880-х годов широко распространилась юмористика как наджанровый пласт развлекательной литературы. А. П. Чехов начинал в этом русле, хотя в раннем его творчестве содержались зачатки будущих серьезных художественных открытий. Последняя же чеховская комедия «Вишневый сад» пронизана исключительно тонким юмором в высоком значении слова. Серебряный век и 1920-е годы породили талантливую юмористику – произведения Тэффи, Саши Черного, А. Т. Аверченко, М. М. Зощенко и др. Юмористическое и серьезное вплоть до трагического сочетаются в творчестве М. А. Булгакова, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, В. М. Шукшина, В. И. Белова. Вместе с тем значение слова «юмор» в советское время теряло определенность, возникло не дифференцирующее словосочетание «сатира и юмор». Оно относительно оправданно применительно к эстраднему комизму (А. И. Райкин, писатели-юмористы М. М. Жванецкий, Г. И. Горин, А. М. Арканов) самом деле сочетающему разные виды смеха включая вполне самоценный, просто смешающий.

В русской литературе XX века смех способствует преодолению страха, с его помощью писатели борются против современных запретов и условностей, часто этот смех является горьким смехом, смехом сквозь слезы. В 60-е годы 20-го века журнал «Крокодил» приобретает известность мирового уровня в области сатиры и юмора.

В 21 веке юмор и сатира выполняют свое предназначение: научить человека видеть и понимать явления окружающей действительности с точки зрения юмор. Произведения жанра сатиры и юмора создаются в русской литературе многими авторами.

Таким образом, русская юмористика продолжает развиваться, а ее традиции и характер сохраняются на протяжении времени. Он остается важным элементом русской культуры, способным объединять людей, вызывать смех и заставлять задуматься о жизни.

Использованная литература:

1. Ершова- Киреева Екатерина. Юмор и сатира страшная сила. Россия, Санкт-Петербург, декабрь 2016
2. Козинцев Г. М. Глубокий экран. М., 1971, С.205
3. Михальская Н.П., Аникин Г.В.: История английской литературы. Чарлз Диккенс (Charles Dickens, 1812-1870)
4. Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в девяти томах. Т. 1. М.: «Русская книга», 1994
5. С.Т. Колридж. Статья «О различии остроумного, смешного, эксцентричного и юмористического». 1808–1811

